

KOSAKATA DALAM BAHASA JAWA TIMUR

Balqis Sabrina 210701057

Program Studi Sastra Indonesia
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Sumatera Utara

balqissabrina03@gmail.com

A. Ejaan

Ejaan yang dipergunakan dalam kamus ini adalah ejaan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa yang diatur dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan Edisi Kedua (1987) dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa yang Disempurnakan (1991).

B. Bentuk Susunan Kamus

Kamus ini disusun berdasarkan pokok pikiran sebagai berikut.

1. Kata Dasar

Kata dasar adalah bentuk kata yang menjadi dasar segala kata bentukan atau kata jadian. Bentuk dasar ini diperlakukan sebagai kata lema, sedangkan bentuk derivasinya diperlakukan sebagai kata sublema.

Contoh:

ayom *a* teduh:

ngayom *v* 1 berteduh; 2 berlindung;

ngayomi *v* melindungi;

pangayoman *n* perlindungan

C. Kosakata dalam Bahasa Jawa Timur

A

adus *v* mandi

ngadusi *v* memandikan

diadusi *v* dimandikan

padusan *n* tempat mandi; permandian

akeh *num* banyak

akeh-akehe *adv* paling banyak

akeh-akehan *v* berlomba banyak

diakehi *v* diperbanyak; ditambah jumlahnya; dilebihkan jumlahnya;
kakehan *adv* kebanyakan; terlalu banyak

saakehe *adv* sebanyak itu

alas *n* hutan

alasan *n* binatang dsb yang masih hidup di hutan

ngalasake *v* **1** menghutankan; **2** mengasingkan; melepaskan di hutan;

pangalasan *n* penjaga hutan

alon *v* pelan; lambat

alon-alon *adv* perlahan-lahan

ngalon *v* memelankan

kaalonan *n* kelambatan

apik *a* baik; bagus

apikan *adj* bersikap baik

apik-apik *adj* baik-baik

ngapiki *v* memperbaiki

kapiken *a* kebaikan; terlalu baik;

saapik-apike *adv* sebaik-baiknya

arek *n* anak

asu *n* anjing

awak *n* badan; tubuh

awak-awakan *n* boneka

ngawaki *v* melakukan sendiri

ngawak-awak *v* bertindak sendiri

pawakan *n* perawakan; postur;

ayu *a* **1** baik; selamat; **2** cantik;

ayom *a* teduh:

ngayom *v* **1** berteduh; **2** berlindung;

ngayomi *v* melindungi;

pangayoman *n* perlindungan

B

balek *a* kembali

mbalekno *v* mengembalikan

banyu *n* air

kabanyonen *adj* terlalu banyak air

mbanyu *v* berair

mbanyoni *v* mengairi

bengi *n* malam

bilahi *n* celaka

bledig, mbeledig *v* mengejar

bojo *n* suami; istri.

bebojoan *v* bersuami istri

budhe *n* bibi

C

cendhek *a* pendek; rendah

cenol *n* tombol

cenolan *n* tonjolan bulat

nyenol *v* menombol

D

dadi *v* **1** jadi; menjadi;menjelma; **2** selesai;

didadeni *v* **1** dinyalakan; **2** diselesaikan;

ndadi *a* **1** menjadi-jadi; **2** lebat (buah);

dumadi *v* menjadi; terjadi

dados : **dadi**

dalan *n* jalan

ndalan *v* menurut; menurut jalan

dalanan *n* jalan kecil

kedalanan *v* terlewati; kelewatan

sadalan-dalan *adv* sepanjang jalan

deleh *a* letak

ndeleh *v* meletakkan

delok *a* lihat

ndelok *v* melihat

desa *n* desa; dusun; kampung;

ndeso *v* kampungan

padesan *n* pedesaan

dina *n* hari;

ndina *adv* sepanjang hari (bekerja);

padinan *n* harian

dodol *v* menjual

dodolan **1** *v* berjualan; **2** *n* barang dagangan

donok, ndonok *a* mustahil

E

elek *a* jelek

ngelek-elek *v* menjelek-jelekkkan

entek *adv* habis; selesai;

F

G

gawe *v* buat; mengerjakan

gawe-gawe *a* berpura-pura;

nggawe *v* membuat
digawe *v* dibuat
gawean *v* 1 buatan; 2 pekerjaan;
panggawe *n* perbuatan
gelem *v* bersedia; mau; sudi
geni *n* api
genis *n* genit
godhong *n* daun
golek *v* mencari

H

I

irung *n* hidung
iwak *n* 1 daging; 2 ikan

J

jangan *n* sayur
njangan *v* membuat sayur; menyayur;
jaran *n* kuda
jaranan 1 *p* tiruan kuda; 2 *n* nama permainan kanak-kanak;
jejaraan *n* naik kuda;
jedhul *n* muncul tiba-tiba
jenang *n* bubur
njenang *v* membuat bubur

K

kali *n* sungai
kebon *n* kebun
kecethit *v* terkilir; tergeliat
kembang 1 *n* kembang; bunga 2 *v* berbunga;
keropak *v* mendongkol; mengkal hati
krungu *v* 1 mendengar; 2 terdengar;
ngrungokake *v* mendengarkan
krusuk, kemrusuk *a* sangat riuh

L

laler *n* lalat
lawang *n* pintu
lawas *adj* lama
lombok *n* cabai
lungguh, linggih *v* duduk
lungo *v* pergi

M

mangan *v* makan
 dipangan *v* dimakan
 mangani *v* memakan
 panganan *n* makanan
manuk *n* burung
mbrojol, mlorot *v* keluar, turun
mbubak *v* membuka lahan
mlaku *v* berjalan
 mlaku-mlaku *v* berjalan-jalan
 dimlakokake *v* dijalankan
 lakune *n* jalannya
mlayu *v* langkah
maca *v* membaca
mulih *v* pulang

N

negara *n* negara
ngadeg *v* berdiri
ngapusi *a* bohong
nggembos *v* kempes
nggladrah *v* berantakan
ngglibed *v* berbelit-belit
nggliyeng *v* pening; pusing
nggragap *v* terkejut
nggragas *v* rakus
nggremeng *v* bergumam
nggresulo *v* suka mengeluh
ngolehake *v* mengizinkan
nggrundel *v* menggerutu
nggruwel *n* kusut
ngguyu *v* tertawa
njarem *v* memar
njupuk *v* mengambil
nyilih *v* meminjam
nyuwun *v* memohon; meminta

O

omah *n* rumah
 ngomahi *v* memberi tempat tinggal
 omahe *n* rumahnya
 omahan *n* perumahan

omah-omah *v* rumah tangga
ora *n* bukan; tidak

P

pakdhe *n* paman
pari *n* padi

Q

R

rai *n* wajah

S

saiki *v* sekarang
sedulur *n* saudara
sego *n* nasi
segoro *n* laut
sesuk *v* besok
sethithik *v* sedikit
sikil *n* kaki
sirah *n* kepala

T

tangi *v* bangun
teko *v* datang
teles *adj* basah
 nelesi *v* membasahi
 nelesake *v* membasahkan
 telesan *n* basahan
tonggo *n* tetangga
tuku *v* membeli
 nukokake *v* membelikan
 dituku *v* dibeli
 tetuku *v* berbelanja
 tukone *n* harganya
 tuku hutang *v* membeli dengan berhutang
туру *v* tidur
 nuru *v* menidurkan
 dituru *v* ditiduri
 turon *v* tidur
 paturonan *n* tempat tidur

U

uyah *n* garam

urip *v* hidup

nguripi *v* menghidupi

V

W

wales *v* balas

piwales *n* **1** imbalan; balasan; **2** ganjaran;

wedhus *n* kambing

weteng *n* perut

wingi *v* kemarin

wit *n* pohon

woco *v* baca

wewacan *n* pembacaan

woh *n* buah

wulan *v* bulan

X

Y

Z